

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118227537 A

(43) 申请公布日 2024. 06. 21

(21) 申请号 202410348237.2

G06F 8/35 (2018.01)

(22) 申请日 2024.03.26

G06N 5/022 (2023.01)

G06F 8/73 (2018.01)

(71) 申请人 浙江大学

地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 杨德昆 胡昌强 叶凌云 黄添添 宋开臣

(74) 专利代理机构 杭州星瀚知识产权代理有限公司 33496

专利代理师 李静文

(51) Int. Cl.

G06F 13/38 (2006.01)

G06F 3/16 (2006.01)

G06F 13/40 (2006.01)

G06F 8/10 (2018.01)

权利要求书1页 说明书5页 附图4页

(54) 发明名称

基于大模型的智能通用测控仪器及其搭建方法

(57) 摘要

本申请公开了一种基于大模型的智能通用测控仪器及其搭建方法,涉及大模型应用开发技术领域,其包括测控仪器硬件;测控仪器硬件是模块化的、可扩展、可通用,且接口模块统一;在模块化的测控仪器平台上接入大模型,采用自然语言形式的对话操控该测控仪器;通过仪器标准软件模块说明文档及模块化测控仪器设计文档等搭建私有知识数据库,大模型解析自然语言提出的测试与控制需求生成 workflow,并编写仪器软件模块,大模型基于 workflow 编写仪器应用软件,发送至指定仪器前端模块,并控制测控仪器完成测试与控制。本申请具有提升测控仪器应对多任务测控解决方案时灵活度高、实现测控仪器通用化的效果。

1. 一种基于大模型的智能通用测控仪器,包括仪器硬件,其特征在于,所述测控仪器硬件是模块化的、可扩展、可通用,且接口模块统一;

所述仪器硬件包括:

仪器主机模块,所述仪器主机模块整合了任何测试仪器都具备的、无需重新开发的共性部分;

仪器前端模块,所述仪器前端模块实现测控接口、信号处理等特殊功能,所述仪器前端模块有多种类型、不同类型仪器前端模块实现不同测控接口及处理函数;

仪器总线模块,所述仪器总线模块是一种高速总线,所述仪器总线模块能够实现数据实时收发及对所述测控仪器硬件模块进行管理。

2. 一种适用于权利要求1所述的基于大模型的智能通用测控仪器的搭建方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤S1,基于原始数据搭建矢量数据库;

步骤S2,解析自然语言需求、大模型自动生成包含任务节点的工作流;

步骤S3,基于工作流中任务节点及节点连接关系大模型调用仪器软件模块,当出现缺失节点模块,大模型会根据需求自动生成符合功能要求的节点模块;

步骤S4,基于工作流和仪器软件模块大模型自动生成仪器可执行软件;

步骤S5,将生成的仪器软件自动转载至对应仪器前端模块组成特定测试仪器,并自动完成测试与控制需求,大模型会自动对结果进行分析生成报告。

3. 根据权利要求2所述的搭建方法,其特征在于:在所述步骤S2开始前,在模块化的测控仪器平台上接入大模型,采用自然语言形式的对话操控所述测控仪器。

4. 根据权利要求2所述的搭建方法,其特征在于:在步骤S1中,通过仪器标准软件、仪器标准软件模块说明文档及模块化测控仪器设计文档等搭建私有知识数据库。

5. 根据权利要求2所述的搭建方法,其特征在于:在步骤S2中,工作流包含多个节点和多条连接线,所述多个节点表示所述大模型将所述自然语言需求拆解出的多个独立小任务,所述多条连接线表示所述大模型规划的多个任务之间的依赖关系。

6. 根据权利要求5所述的搭建方法,其特征在于:在步骤S3中,大模型按照任务和依赖关系,按照提供的仪器标准软件模块特征,生成多个仪器软件模块并提供详细的接口说明、模块说明。

7. 根据权利要求2所述的搭建方法,其特征在于:在步骤S4中,大模型依据所述工作流编写实现工作流中具体任务的软件模块代码及模块说明文档。

8. 根据权利要求2所述的搭建方法,其特征在于:在步骤S5中,大模型基于工作流编写调用所述仪器软件模块的应用软件,发送至指定仪器前端模块,搭建符合需求的测控仪器,并控制测控仪器完成测试与控制并生成测控报告。

9. 根据权利要求2所述的搭建方法,其特征在于:在进行步骤S5之前,测控仪器软件硬件分离设计,所述测控仪器软件和硬件都可独立进行开发、更新和维护,所述测控仪器硬件模块只保留基础的通用程序,所述通用程序为维持所述测控仪器能够接收应用软件的底层驱动,所述测控仪器每次上电时仪器应用软件程序由从外部注入。

基于大模型的智能通用测控仪器及其搭建方法

技术领域

[0001] 本申请涉及大模型应用开发技术领域,尤其是涉及一种基于大模型的智能通用测控仪器及其搭建方法。

背景技术

[0002] 智能测控仪是一种对参数进行测量、显示、报警、控制、调节、变送输出、数据采集等操作的仪器。

[0003] 为了提升测控效率,仪器都朝着通用化方向发展,而当前测控仪器在面对复杂环境和多变的因素时,存在缺乏自适应性问题。

[0004] 由于传统的测试仪器通常依赖预定的规则和算法进行操作,缺乏自主学习和适应环境变化的能力,应对新的需求都需要开发新的应用软件甚至仪器硬件,存在成本高、研发时间长等问题;实现测控仪器通用化极其困难。

发明内容

[0005] 为了实现测控仪器通用化,本申请提供一种基于大模型的智能通用测控仪器及其搭建方法。

[0006] 第一方面,

本申请提供的一种基于大模型的智能通用测控仪器采用如下的技术方案:

一种基于大模型的智能通用测控仪器,包括仪器硬件,其特征在于,所述测控仪器硬件是模块化的、可扩展、可通用,且接口模块统一;所述仪器硬件包括:仪器主机模块,所述仪器主机模块整合了任何测试仪器都具备的、无需重新开发的共性部分;仪器前端模块,所述仪器前端模块实现测控接口、信号处理等特殊功能,所述仪器前端模块有多种类型、不同类型仪器前端模块实现不同测控接口及处理函数;仪器总线模块,所述仪器总线模块是一种高速总线,所述仪器总线模块能够实现数据实时收发及所述测控仪器硬件模块管理。

[0007] 通过采用上述技术方案,测控仪器硬件模块化,使其可扩展、可通用,且接口模块统一,应对多任务测控需求时,仅需更换驱动软件模块,即可在上层使用不同模块的功能,真正做到了根据测试需求选择模块随意拼接组合成为一台仪器;增强了测控仪器硬件的普适性,同时使其具有智能、高效、便捷、自动化等优点,能够实现测控仪器通用。

[0008] 第二方面,本申请还提供一种适用于上述基于大模型的智能通用测控仪器的搭建方法,包括以下步骤:

步骤S1,基于原始数据搭建矢量数据库;

步骤S2,解析自然语言需求大模型自动生成包含任务节点的工作流;

步骤S3,基于工作流中任务节点及节点连接关系大模型调用仪器现有任务节点模块软件,当出现缺失节点模块,大模型会根据需求自动生成符合功能要求的节点模块;

步骤S4,基于工作流和仪器软件模块大模型自动生成仪器可执行软件;

步骤S5,将生成的仪器软件自动转载至对应仪器前端模块组成特定测试仪器,并

自动完成测试与控制需求,大模型会自动对结果进行分析生成报告。

[0009] 通过采用上述技术方案,利用仪器硬件模块化设计、仪器平台软硬件分离等方法,支持软硬件独立更新和维护,更改前端模块功能仅需更改仪器软件,进而支持大模型自主生成仪器软件转载至前端模块、搭建测控仪器、完成检测与控制需求并生成测控报告;该测控仪器具备智能、高效、便捷、自动化等优点,能够实现测控仪器通用。

[0010] 可选的,在所述步骤S2开始前,在模块化的测控仪器平台上接入大模型,采用自然语言形式的对话操控所述测控仪器。

[0011] 通过采用上述技术方案,将大模型技术和传统的测控仪器结合,操控测控仪器步骤不再繁琐,仅需用自然语言精准的表达测控需求,大模型自动分析、决策、实现;提升了测控效率,且使仪器朝着通用化方向发展,在复杂环境下能够进行自适应。

[0012] 可选的,在步骤S1中,通过仪器标准软件、仪器标准软件模块说明文档及模块化测控仪器设计文档等搭建私有知识数据库。

[0013] 通过采用上述技术方案,数据库是大模型解决问题时优先检索的数据库;数据库限定大模型检索的内容,使得大模型输出结果可控、可靠,对比没有私有数据库的大模型,该大模型输出结果更专业、合理;检索过程便捷,检索耗时短。

[0014] 可选的,在步骤S2中, workflow 包含多个节点和多条连接线,所述多个节点表示所述大模型将所述自然语言需求拆解出的多个独立小任务,所述多条连接线表示所述大模型规划的多个任务之间的依赖关系。

[0015] 通过采用上述技术方案,通过大模型将自然语言需求拆解出的多个独立小任务,拆解出的独立小任务可单独执行命令,即为后续的操作过程提供支持,后续的过程中大模型依靠按照任务和依赖关系进行操作;相较于传统测控仪器、减少了人工分析、决策的步骤,大模型替代人工设计方案、降低了仪器软件研发的成本。

[0016] 可选的,在步骤S3中,大模型按照任务和依赖关系,按照提供的仪器标准软件模块特征,生成多个仪器软件模块并提供详细的接口说明、模块说明。

[0017] 通过采用上述技术方案,大模型依据任务和依赖关系生成多个仪器软件模块并提供详细的接口说明、模块说明,自动化程度较高;相较于传统的测试仪器,不在需要人工设计软件模块的功能及定义模块接口,该智能通用测控仪器通过大模自主规划、决策。

[0018] 可选的,在步骤S4中,大模型依据所述 workflow 编写实现 workflow 中具体任务的软件模块代码及模块说明文档。

[0019] 通过采用上述技术方案,在不同使用环境下,大模型均可依据 workflow 及私有数据库自动编写仪器软件模块,用于实现所述 workflow 中具体任务,相较于传统的测控仪器,该智能通用测控仪器能够通过需求自主进化,开拓全新的功能,自适应能力强。

[0020] 可选的,在步骤S5中,大模型基于 workflow 编写调用所述仪器软件模块的应用软件,发送至指定仪器前端模,搭建符合需求的测控仪器,并控制测控仪器完成测试与控制并生成测控报告。

[0021] 通过采用上述技术方案,利用仪器硬件模块化设计、仪器平台软硬件分离等方法,支持软硬件独立更新和维护,更改前端模块功能仅需更改仪器软件,进而支持大模型自主生成仪器软件转载至前端模块、搭建测控仪器、完成检测与控制需求并生成测控报告。相较于传统的测控仪器,该智能通用测控仪器所有前端模块只保留通用启动程序,大模型依据

需求发送特定应用软件至指定前端,搭建符合需求的测控仪器。

[0022] 可选的,在进行步骤S5之前,测控仪器软件硬件分离设计,所述测控仪器软件和硬件都可独立进行开发、更新和维护,所述测控仪器硬件模块只保留基础的通用程序,所述通用程序为维持所述测控仪器能够接收应用软件的底层驱动,所述测控仪器每次上电时仪器应用软件程序由从外部注入。

[0023] 通过采用上述技术方案,每次上电时,仪器应用软件都由外部注入,实现了软件独立于硬件单独开发和维护;实现快速搭建满足需求的测控仪器,最后由大模型操控自动化完成测试和控制需求并生成测控报告;相较于传统测控仪器,该测控仪器软件可以随着需求变化而自主变化,灵活度高、实现测控仪器智能化、通用化的效果。

[0024] 综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1. 测控仪器硬件模块化,使其可扩展、可通用,且接口模块统一,增强了测控仪器硬件的普适性,同时使其具有智能、高效、便捷、自动化等优点,能够实现测控仪器通用;

2. 利用仪器硬件模块化设计、仪器平台软硬件分离等方法,支持大模型自主生成仪器软件、搭建测控仪器、完成检测与控制需求并生成测控报告;

3. 实现快速搭建满足需求的测控仪器,最后由大模型操控自动化完成测试和控制需求并生成测控报告。

附图说明

[0025] 图1是模块化测控仪器主要模块试图。

[0026] 图2是测控仪器搭建步骤流程图。

[0027] 图3是大模型策划的工作流模式图。

[0028] 图4是大模型在特定领域应用的方式示例图。

[0029] 图5是软件模块说明文档示意图。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明。

[0031] 第一方面,

本申请实施例公开一种基于大模型的智能通用测控仪器。参照图1,基于大模型的智能通用测控仪器包括仪器硬件,测控仪器硬件是模块化的、可扩展、可通用,且接口模块统一;

仪器硬件包括:

仪器主机模块,仪器主机模块整合了任何测试仪器都具备的、无需重新开发的共性部分;

仪器前端模块,仪器前端模块实现测控接口、信号处理等特殊功能,仪器前端模块有多种类型、不同类型仪器前端模块实现不同测控接口及处理函数;

仪器总线模块,仪器总线模块是一种高速总线,同时仪器总线模块能够实现数据实时收发及所述测控仪器硬件模块管理。

[0032] 第二方面,

本申请实施例公开了一种适用于上述基于大模型的智能通用测控仪器的搭建方

法,参照图1至图 5包括以下步骤:

步骤S1,基于原始数据搭建矢量数据库;

步骤S2,解析自然语言需求大模型自动生成包含任务节点的工作流;

步骤S3,基于工作流中任务节点及节点连接关系大模型调用仪器现有任务节点模块软件,当出现缺失节点模块,大模型会根据需求自动生成符合功能要求的节点模块;

步骤S4,基于工作流和仪器软件模块大模型自动生成仪器可执行软件;

步骤S5,将生成的仪器软件自动转载至对应仪器前端模块组成特定测试仪器,并自动完成测试与控制需求,大模型会自动对结果进行分析生成报告。

[0033] 其中,在步骤S1开始前,需要在模块化的测控仪器平台上接入大模型,大模型介入后即可在测控仪器上进行一系列操作;

在步骤S1中,仪器标准软件模块、仪器标准软件模块代码及模块化通用测试平台设计文档作为原始数据,通过嵌入模型捕捉数据的语义信息,搭建安全的私有数据库,其中,标准软件模块是针对模块化测控平台实现部分功能的软件模块,所述仪器标准软件模块说明文档格式如图5所示;提升大模型在所述通用测试仪器平台上处理复杂人物的性能;即通过仪器标准软件模块说明文档及模块化测控仪器、设计文档等搭建私有知识数据库,其中,数据库是大模型解决问题时优先检索的数据库。

[0034] 在步骤S2中,由于在模块化的测控仪器平台上接入大模型,采用自然语言形式的对话操控所述测控仪器,此时大模型解析自然语言提出的测试用控制需求,检索私有数据库及原始数据库、推理生成满足需求的工作流,同时工作流包括多个节点和多条连接线,多个节点表示大模型将自然语言需求拆解出的独立小任务,多条连接线表示大模型给出的各个任务之间的依赖关系;

在设计测控仪器时,目前都是人工分析测试需求,人工设计仪器软件模块,人工组织仪器软件和硬件,成本大,耗时长;因此,在本申请所提供的基于大模型的智能通用测控仪器,利用大模型解析自然语言提出的测试仪器的使用需求,检索所述私有数据库,生成符合需求的工作流,如图3所示;其中圆形节点表示实现独立任务的仪器软件模块,箭头表示各个软件模块之间依赖关系。

[0035] 在步骤S3中,基于工作流中任务节点及节点连接关系生成并编写仪器软件模块,其中,仪器软件模块用于实现所述工作流中具体任务;大模型按照任务和依赖关系,按照提供的仪器标准软件模块特征,生成多个仪器软件模块并提供详细的接口说明、模块说明;即大模型依据所述工作流编写实现工作流中具体任务的软件模块代码及模块说明文档。

[0036] 在步骤S4中,大模型依据所述工作流编写实现工作流中具体任务的软件模块代码及模块说明文档;即大模型基于工作流编写调用仪器软件模块的应用软件;大模型按照工作流,组织调度仪器软件模块,编写满足需求的仪器应用软件,包括FPGA、DSP软件、控制软件、人机交互UI等仪器所需的软件。

[0037] 在步骤S5中,大模型基于工作流编写调用所述仪器软件模块的应用软件,发送至指定仪器前端模,搭建符合需求的测控仪器,并控制测控仪器完成测试与控制并生成测控报告;在步骤S5进行之前,先对测控仪器软件硬件分离设计,测控仪器软件和硬件都可独立进行开发、更新和维护,所述测控仪器硬件模块只保留基础的通用程序,通用程序为维持所述测控仪器能够接收应用软件的底层驱动,测控仪器每次上电时仪器应用软件程序由从外

部注入;测控仪器在上电后,接入测控仪器的大模型生成仪器软件,再将所述生成的仪器软件发送至指定仪器硬件模块,搭建特定测控仪器,完成测试与控制并生成测控报告;

硬件模块化的设计,实现了依据功能和接口选择仪器硬件模块;仪器软件硬件完全分离,硬件模块只保留通用的驱动程序,每次上电时,仪器应用软件都由外部注入,实现了软件独立于硬件单独开发和维护;

因此,本申请基于所述的硬件模块化的设计仪器软件硬件分离技术,接收大模型生成仪器应用软件,实现快速搭建满足需求的测控仪器,最后由大模型操控自动化完成测试和控制需求并生成测控报告。图2展示了该智能通用测控仪器搭建流程。

[0038] 参照图4,为了便于理解,本申请还提供了一种大模型在特定领域应用的方式。

[0039] 本申请实施例一种基于大模型的智能通用测控仪器及其搭建方法的实施原理为:在模块化的测控仪器平台上接入大模型,采用自然语言形式的对话操控所述测控仪器;通过仪器标准软件模块说明文档及模块化测控仪器设计文档等搭建私有知识数据库,其中,数据库是大模型解决问题时优先检索的数据库;大模型解析自然语言提出的测试与控制需求,检索私有数据库及原始数据库生成 workflow,并编写仪器软件模块,其中,仪器软件模块用于实现所述 workflow 中具体任务;大模型基于 workflow 编写调用仪器软件模块的应用软件,发送至指定仪器前端模,并控制测控仪器完成测试与控制

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

图1

图2

图3

图4

2.1 模块描述

[模块名称]是一个[简要描述模块的功能和目的]。它允许[描述模块的主要作用 and 用户群体]。

2.2 模块结构

[描述模块的主要组件和它们之间的关系]

3. 功能描述

3.1 [功能1]

- 描述: [详细描述功能1的作用]
- 输入: [描述功能1的输入参数]
- 输出: [描述功能1的输出结果]
- 异常处理: [描述可能出现的异常情况及其处理方式]

3.2 [功能2]

- 描述: [详细描述功能2的作用]
- 输入: [描述功能2的输入参数]
- 输出: [描述功能2的输出结果]
- 异常处理: [描述可能出现的异常情况及其处理方式]

3.3 ... [继续添加其他功能]

4. 接口说明

4.1 外部接口

- 接口名称: [接口1名称]
 - 描述: [描述接口1的功能和用途]
 - 请求参数: [描述接口1的请求参数]
 - 响应参数: [描述接口1的响应参数]
 - 异常处理: [描述接口1可能出现的异常情况及其处理方式]

4.2 内部接口

- 接口名称: [接口2名称]
 - 描述: [描述接口2的功能和用途]
 - 请求参数: [描述接口2的请求参数]
 - 响应参数: [描述接口2的响应参数]
 - 异常处理: [描述接口2可能出现的异常情况及其处理方式]

— ...

图5